

PEER REVIEW REPORT

Peer review report for:

Rosa, R. A., Correa, M. V. P., Bulacov, S. (2025). Resources in action: the dynamics of resourcing in an educational organization. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, 65(5), e2024-0423. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020250504x>

How to cite this peer review report:

Rosa, R. A., Correa, M. V. P., Bulacov, S. (2025). Peer review report for: Resources in action: the dynamics of resourcing in an educational organization. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, 65(5), e2024-0423. Zenodo. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15121843>

Disclaimer: The content of the Peer Review Report is the full copy of the reviewers' and authors' reports. Typing and punctuation errors are not edited.

Reviewers:

Samir Adamoglu de Oliveira , Universidade em João Pessoa, Programa de Pós-Graduação em Administração, João Pessoa, PB, Brazil.

Márcio Jacometti , Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brazil

ROUND 1

Reviewer 1 Report

Reviewer: Samir Adamoglu de Oliveira

Date review returned: 28-Aug-2024

Recommendation: Major revision

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

None.

Comments to the Author

Apresentação e considerações gerais do parecer

o manuscrito visa “[...] compreender como ocorre o processo de resourcing em um cenário de mudança inesperada caracterizado por restrições nas atividades educacionais” (p. 4, l. 4-8), questionando “Como os atores na dinâmica de suas atividades cotidianas mobilizam recursos para responder a restrições impostas por uma nova mudança organizacional inesperada?” (p. 4, l. 11-15). Para isso, adota a ‘Perspectiva do Resourcing’,

ainda pouco conhecida/utilizada no campo dos Estudos Organizacionais e da Estratégia no Brasil, embora a noção de ‘recurso’ – enquanto conceito e categoria – seja ampla e historicamente discutida por várias outras perspectivas, conquanto não de forma ancorada em concepções processuais fortes e/ou de práticas sociais, como a referida se propõe a fazer.

Uma questão de ordem minoritária a pontuar diz respeito a presença de referências bibliográficas que são citadas mas não constam listadas ao final do trabalho, ou o contrário (estão listadas ao final do trabalho, porém, não são utilizadas no texto). É o caso de Alvesson e Kärreman (2007), Kreiner (2016) e Sonenshein (2014).

Avançando para questões de maior importância, gostaria de pontuar o seguinte:

1.1 – Sobre a ‘Perspectiva de Resourcing’: a exposição acerca dessa perspectiva indicada como inovadora e pouco presente/conhecida/utilizada no campo brasileiro é bem elaborada, em particular em passagens como as desenvolvidas ao longo da página 5 (l. 35-41; 47-49; 54-56) do manuscrito. Contudo, na seção intitulada ‘A Perspectiva de Resourcing nas Organizações’ (p. 4-6) me parece que faltou um melhor aprofundamento explicando as bases ontológicas e epistemológicas que fundamentam essa visão processual densa e de ênfase praxeológica da ‘Perspectiva do Resourcing’. Dito de outra forma, gostaria de sugerir que o manuscrito elaborasse um pouco melhor que vem a ser essa “[...] natureza [emergente e] processual do uso dos recursos” (p. 3, l. 34; p. 18, l. 49) – ou seja, o que entender por isso, exatamente? Para isso, sugiro consultar:

Feldman, Martha S., & Monica C. Worline (2011). Resources, Resourcing, and Ampliative Cycles in Organizations (pp. 630-641). In Gretchen M. Spreitzer & Kim S. Cameron (Eds), The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship, Oxford Library of Psychology. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199734610.013.0047>

Helin, J., Hernes, T., Hjorth, D., & Holt, R. (2014). Process Is How Process Does (pp. 1-16). In J. Helin, T. Hernes, D. Hjorth, & R. Holt (Eds), The Oxford Handbook of Process Philosophy and Organization Studies. 1. ed. New York: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199669356.013.0001>

Langley, A., & Tsoukas, H. (2017). Introduction: Process Thinking, Process Theorizing and Process Researching (pp. 1-25). In: Langley, A., & Tsoukas, H. (Eds), The SAGE Handbook of Process Organization Studies. 1 ed. London: Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781473957954>

Sztompka, Piotr (1991). Society in Action: The Theory of Social Becoming. Cambridge: Polity Press.

1.2 – Sobre método: embora coerente enquanto desenho da pesquisa, poderia haver mais clareza acerca dos métodos de análise dos dados, especificando quais exatamente foram os “conceitos emergentes” e quais foram os “conceitos pré-existent” que fundamentaram a etapa de análise dos dados, bem como uma descrição mais clara sobre em que consiste, a que se aplica e qual o procedural das técnicas de codificação aberta (Glaser & Strauss, 1967) e codificação viva (Locke et al., 2015) (p. 8; l. 13-15, 20-22). Isso importa para que se possa compreender melhor com quais categorias a análise lidou, ao passo que o relato do caso transcorre, em termos de se pensar e entender: quais as categorias centrais ao desdobramento do caso? Quais aquelas que são decorrentes destas categorias centrais? E, como fica, afinal, a dinâmica envolvendo “recursos potenciais” e “o processo de resourcing em si”, apregoado pela ‘Perspectiva do Resourcing’ adotada (vide arguido na página 5)?;

1.3 – Sobre a análise: não fica muito claro, na dinâmica dados x análise, como que os recursos identificados e elencados (a exemplo de: a planilha Excel, o FAQ, os vídeos, os espaços físicos e virtuais, os sistemas de apoio educacionais) passam a ser instanciados tornando-se ‘recursos-em-uso’ no caso relatado. Isso importa, pois, para um estudo que se guia por uma abordagem inovadora e até mesmo contraintuitiva como a adotada

(Resourcing), a demonstração processual, relacional e das práticas trazidas à tona/vida no desenlace dos fatos narrados precisa estar espelhado nos dados; do contrário, cabe a questão: qualquer outro estudo que tratasse de recursos estratégicos não poderia fornecer o mesmo tipo de análise? Ou, dito de outra forma: em que a ‘Perspectiva do Resourcing’ faz diferença na explicação do estudo e entrega algo tão distinto do que seria possível obter e entregar com outra abordagem de recursos dentre aquelas citadas no referencial teórico do manuscrito (e.g., RBV, Dependência de Recursos, Capacidades Dinâmicas)?

Por exemplo, me parece que, ao se adotar uma abordagem calcada na análise de práticas e processos (i.e., efetivamente praxeológica, e processualmente forte/densa), faz-se necessário uma minúcia descritiva maior em termos de trabalho categorial, em boa medida procedendo-se da seguinte forma: (i) parte-se da identificação e relato inventarial de (micro)atividades situadas que, ao longo do espaço-tempo, se acumulam recorrentemente até poderem ser agrupadas/aglutinadas em um conjunto de fazeres/dizeres/saberes que se possa chamar de ‘prática’; (ii) disso, a partir de procedural similar, mapeiam-se os ‘conjuntos de práticas’ que, agregadas, constroem/constituem a realidade do que efetivamente acontece naquele lócus empírico investigado; (iii) a partir deste percurso, então, é que se torna possível, mediante exercícios de imersão e distanciamento entre dados empíricos e teoria [i.e., zoom in e zoom out] trabalhar um olhar processual a partir do qual mergulha-se mais profunda e especificamente no que são as identificações de recursos (e dos conjuntos de recursos) que são lançados mão para realização daquelas (micro)atividades situadas mencionadas no ponto ‘i’ de modo a, aí sim, se poder acessar, enxergar e alcançar a dita “natureza [emergente e] processual do uso dos recursos” da qual a ‘Perspectiva do Resourcing’ fala. Parece-me que um tal percurso não chega a ser realizado – ou ao menos relatado – no estudo apresentado no manuscrito (ainda que isso seja afirmado na página 21, l. 8-12); e, esse passo-a-passo metodológico é possível de ser apreendido a partir de textos como o de Feldman & Orlikowski (2011) citado no manuscrito, mas também (e adicionalmente, como sugestão):

Nicolini, D. (2009). *Zooming In and Out: Studying Practices by Switching Theoretical Lenses and Trailing Connections*. *Organization Studies*, 30(12), 1391–1418. <https://doi.org/10.1177/0170840609349875>

Nicolini, D., & Monteiro, P. (2017). *The Practice Approach: For a Praxeology of Organisational and Management Studies* (pp. 110-126). In: Langley, A., & Tsoukas, H. (Eds), *The SAGE Handbook of Process Organization Studies*. 1 ed. London: Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781473957954>

Jarzabkowski, P., Lê, J., & Spee, P. (2017). *Taking a Strong Process Approach to Analyzing Qualitative Process Data* (pp. 237-251). In: Langley, A., & Tsoukas, H. (Eds), *The SAGE Handbook of Process Organization Studies*. 1 ed. London: Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781473957954>

1.4 – Sobre a Figura 1 e a discussão: o que vem a ser, em termos de rótulo conceitual das categorias, aquelas dimensões agregadas que correspondem às categorias de primeira e segunda ordem (1ª e 2ª colunas da esquerda para a direita na Figura 1) obtidas a partir do método Gioia et al. (2013) (p. 17, l. 56-60)? São atividades? São ações? São atividades? São tarefas? São rotinas? Seriam unidades menores ou componentes micro dos recursos? Ou então, seriam os ditos ‘recursos potenciais’ e ‘recursos-em-uso’ derivados da ‘Perspectiva de Resourcing’? Me parece que faltou um esforço maior de esclarecê-las e, sobretudo, nominá-las, de modo a fornecer clareza explicativa para a Figura 1. Essas relações/articulações, uma vez claramente expostas, podem abrir caminhos de teorização a partir dos achados do estudo, esforço este que não chega a ser, de fato, empreendido, apesar do mérito do estudo em expor os alegados processos-chave de resourcing ‘responsivo’, ‘configuracional’ e ‘esquemático’. Todavia, não se formulam/expõem reflexões e implicações teórico-conceituais mais específicas para coisas do tipo (a) o que o estudo devolve de contribuição para a abordagem de práticas e processos nele adotada (?), (b) qual sua contribuição para o campo de estudos em organizações educacionais (?), (c) qual sua contribuição

para o campo de estudos sobre mudanças (radicais/repentinhas/inesperadas/top-down) em organizações que trabalham com serviços educacionais complexos (?) e, mais importantemente, (d) qual sua contribuição para a própria 'Perspectiva de Resourcing' adotada, que a permita avançar em termos de obter mais visibilidade e circulação nos Estudos Organizacionais e em Estratégia, na Administração (nacional e internacional)?

Concluo agradecendo a oportunidade de revisar o manuscrito apresentado, parablenizo o(s)/a(s) autor(es/as) pelo trabalho, e torço para que as colocações e sugestões aqui registradas sejam consideradas para fins de aprimoramento do trabalho.

Reviewer 2 Report

Reviewer: Márcio Jacometti

Date review returned: 08-Aug-2024

Recommendation: Minor revision

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state "none" if this is not applicable).

None.

Comments to the Author

O artigo está bem escrito e necessita de poucos ajustes para publicação, assim recomendo:

- 1) Realizar uma revisão vernácula do texto para corrigir cacófatos, erros ortográficos, de concordância e de formatação em conformidade com as normas da RAE;*
- 2) Na seção de Procedimentos Metodológicos, descrever a técnica de codificação aberta (Glaser e Strauss, 1967), o processo de codificação viva (Locke et al., 2015) que foram realizados, bem como descrever o método proposto por Gioia et al. (2013);*
- 3) Introduzir na seção da Descrição dos Resultados, um quadro síntese a respeito das Mudanças nas Atividades de Ensino, outro sobre a Customização, Padronização, Temporalidade e Espacialidade no Desempenho das Tarefas. Esta ação permitirá uma visão mais adequada da análise ao leitor;*
- 4) Na conclusão, relacionar os achados com a base teórica utilizada na pesquisa.*

Author's response

estimados Editor e Revisores,

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão pela excelente experiência proporcionada durante o processo editorial, tanto na fase inicial de análise quanto na etapa de desk review. Somos especialmente gratos pelo trabalho eficiente e cuidadoso dos editores e revisores, que tornaram este processo altamente enriquecedor para o aprimoramento de nossa pesquisa.

Agradecemos também pelas críticas oportunas e pertinentes feitas pelos Revisores 1 e 2, que foram de enorme valia para elevar a qualidade de nosso trabalho. Reconhecemos a importância de cada ponto levantado e tomamos todo o cuidado necessário para considerar cada sugestão de forma detalhada em nossa revisão. Para garantir transparência e clareza, preparamos este documento em Word com respostas específicas a cada comentário

dos revisores, detalhando as modificações realizadas. Além disso, incluímos uma versão do manuscrito com as alterações destacadas em amarelo, permitindo uma fácil identificação das mudanças implementadas ao longo do texto.

Estamos confiantes de que as revisões feitas resultaram em uma versão significativamente aprimorada do artigo. Ainda assim, permanecemos à disposição para novas rodadas de revisão, caso sejam necessárias, e acolheremos certamente quaisquer sugestões adicionais que contribuam para o fortalecimento do trabalho.

Esperamos que as alterações realizadas atendam integralmente, ou ao menos em grande parte, às considerações apresentadas.

Atenciosamente,

Os Autores

Revisor	Comentário	Resposta aos Revisores
Associate Editor	<i>faz-se necessário que se apresente de que maneira foram utilizadas as técnicas de codificação aberta e codificação viva quando da análise dos dados. O R2 (1.3 e primeira parte de 1.4) oferece sugestão extremamente relevante para se conduzir a análise a partir de uma perspectiva processual, que deve contribuir para trazer mais clareza à análise e demonstrar com maior precisão como esta abordagem se diferencia de outras no estudo dos recursos organizacionais.</i>	<i>No parágrafo sobre a Análise dos Dados, buscamos detalhar com maior clareza como as técnicas mencionadas foram operacionalizadas, assim como as etapas seguidas na aplicação do método Gioia. Caso seja necessário algum esclarecimento adicional, estamos à disposição para fornecer mais informações.</i>
Associate Editor	<i>Eu sugiro pensar em duas grandes contribuições principais que se acredita o trabalho possibilite adicionar à literatura. Visto que a referência de base do trabalho é a perspectiva do resourcing, espera-se que a primeira contribuição da pesquisa venha a avançar esta perspectiva teórica. Recai sobre os autores a tarefa de demonstrar de que maneira a pesquisa empírica realizada nos possibilita avançar o entendimento teórico a partir de uma visão processual do resourcing. Em adição a esta, sugere-se consultar as demais questões colocadas pelo revisor e refletir acerca das contribuições principais do trabalho.</i>	<i>Ao final da discussão, após a Tabela 1, incluímos uma seção dedicada exclusivamente às contribuições do estudo, contrastando os achados com os avanços da literatura sobre resourcing. Além disso, abordamos as implicações práticas dessas contribuições para as organizações educacionais.</i>

Continua

Revisor	Comentário	Resposta aos Revisores
Associate Editor	<i>Questões menores mas também relevantes. 4a. Apresentação dos resultados. Apesar de breve, a sugestão do R1 é clara. Seria interessante apresentar os resultados de maneira esquemática, para facilitar a compreensão e assimilação dos resultados do trabalho. O revisor sugere que se desenvolvam dois quadros síntese, um para as Mudanças nas Atividades de Ensino e outro para a Customização, Padronização, Temporalidade e Espacialidade no Desempenho das Tarefas.</i>	<i>Desenvolvemos a Tabela 1 com o objetivo de facilitar a assimilação dos principais aspectos de cada processo de resourcing, destacando as interações e os resultados entre os conceitos centrais abordados na narrativa do caso. O quadro permitiu ilustrar de forma sintética as mudanças ocorridas nas práticas de ensino, trazendo os elementos-chave de mudança e seus resultados.</i>
Associate Editor	<i>Revisão ortográfica, gramatical, de formato e da correspondência entre citações e referências ao final do artigo</i>	<i>Fizemos essa revisão completa.</i>
Reviewer 1	<i>Realizar uma revisão vernácula do texto para corrigir cacófatoss, erros ortográficos, de concordância e de formatação em conformidade com as normas da RAE;</i>	<i>Fizemos uma revisão completa de todos estes aspectos.</i>
Reviewer 1	<i>Na seção de Procedimentos Metodológicos, descrever a técnica de codificação aberta (Glaser e Strauss, 1967), o processo de codificação viva (Locke et al., 2015) que foram realizados, bem como descrever o método proposto por Gioia et al. (2013);</i>	<i>Agradecemos a sugestão de melhoria na explicação do processo de análise dos dados. Conforme sugerido, detalhamos de forma prática como se deram as codificações aberta e viva, preconizadas pelos autores, com detalhes de como as categorias foram articuladas, destacando alguns exemplos ilustrativos. Também descrevemos as principais etapas empíricas na articulação do Método Gioia, conforme solicitado.</i>

Continua

Revisor	Comentário	Resposta aos Revisores
Reviewer 1	<i>Introduzir na seção da Descrição dos Resultados, um quadro síntese a respeito das Mudanças nas Atividades de Ensino, outro sobre a Customização, Padronização, Temporalidade e Espacialidade no Desempenho das Tarefas. Esta ação permitirá uma visão mais adequada da análise ao leitor;</i>	<i>Acreditamos que a sugestão é uma ótima ideia de organizar a discussão dos resultados. Desenvolvemos um quadro síntese onde descrevemos os principais elementos de cada processo de resourcing, abordando os conceitos evidenciados pela crítica do revisor. O quadro permitiu ilustrar de forma sintética as mudanças ocorridas nas práticas de ensino, trazendo os elementos-chave de mudança e seus resultados.</i>
Reviewer 1	<i>Na conclusão, relacionar os achados com a base teórica utilizada na pesquisa.</i>	<i>Ao final da discussão, após a Tabela 1, incluímos uma seção dedicada exclusivamente às contribuições do estudo, contrastando os achados com os avanços da literatura sobre resourcing. Além disso, abordamos as implicações práticas dessas contribuições para as organizações educacionais.</i>
Reviewer 2	<i>Uma questão de ordem minoritária a pontuar diz respeito a presença de referências bibliográficas que são citadas mas não constam listadas ao final do trabalho, ou o contrário (estão listadas ao final do trabalho, porém, não são utilizadas no texto). É o caso de Alvesson e Kärreman (2007), Kreiner (2016) e Sonenshein (2014).</i>	<i>Realizamos uma revisão completa para identificar as referências citadas mas que não estão no referencial, como as que estão no referencial e não foram citadas.</i>
Reviewer 2	<i>Na seção intitulada ‘A Perspectiva de Resourcing nas Organizações’ (p. 4-6) me parece que faltou um melhor aprofundamento explicando as bases ontológicas e epistemológicas que fundamentam essa visão processual densa e de ênfase praxeológica da ‘Perspectiva do Resourcing’. Dito de outra forma, gostaria de sugerir que o manuscrito elaborasse um pouco melhor que vem a ser essa “[...] natureza [emergente e] processual do uso dos recursos” (p. 3, l. 34; p. 18, l. 49) – ou seja, o que entender por isso, exatamente? .</i>	<i>Buscamos aprofundar a explicação sobre recursos-em-uso, destacando a ênfase praxeológica por meio da definição de práticas e de uma compreensão emergente e processual do conceito.</i>

Continua

Revisor	Comentário	Resposta aos Revisores
Reviewer 2	<p><i>Para isso, sugiro consultar:</i></p> <p><i>Feldman, Martha S., & Monica C. Worline (2011). Resources, Resourcing, and Ampliative Cycles in Organizations (pp. 630-641). In Gretchen M. Spreitzer & Kim S. Cameron (Eds), The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship, Oxford Library of Psychology. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199734610.013.0047</i></p> <p><i>Helin, J., Hernes, T., Hjorth, D., & Holt, R. (2014). Process Is How Process Does (pp. 1-16). In J. Helin, T. Hernes, D. Hjorth, & R. Holt (Eds), The Oxford Handbook of Process Philosophy and Organization Studies. 1. ed. New York: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199669356.013.0001</i></p> <p><i>Langley, A., & Tsoukas, H. (2017). Introduction: Process Thinking, Process Theorizing and Process Researching (pp. 1-25). In: Langley, A., & Tsoukas, H. (Eds), The SAGE Handbook of Process Organization Studies. 1 ed. London: Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781473957954</i></p> <p><i>Sztompka, Piotr (1991). Society in Action: The Theory of Social Becoming. Cambridge: Polity Press</i></p>	<p><i>Agradecemos pelas sugestões. As referências indicadas foram extremamente valiosas para fortalecer nossos argumentos, especialmente no que se refere à robustez da triangulação das referências fundamentais da pesquisa. Contudo, não conseguimos acessar a obra de Sztompka (1991), razão pela qual não a incluímos no artigo.</i></p>
Reviewer 2	<p><i>poderia haver mais clareza acerca dos métodos de análise dos dados, especificando quais exatamente foram os “conceitos emergentes” e quais foram os “conceitos pré-existent” que fundamentaram a etapa de análise dos dados, bem como uma descrição mais clara sobre em que consiste, a que se aplica e qual o procedural das técnicas de codificação aberta (Glaser & Strauss, 1967) e codificação viva (Locke et al., 2015) (p. 8; l. 13-15, 20-22)</i></p>	<p><i>Agradecemos pela sugestão de aprimoramento na explicação do processo de análise dos dados. Conforme indicado, detalhamos de maneira prática como foram realizadas as codificações aberta e viva, conforme preconizado pelos autores, incluindo explicações sobre como as categorias foram articuladas, com exemplos ilustrativos. Além disso, descrevemos as principais etapas empíricas na aplicação do Método Gioia, conforme solicitado. Caso seja necessário algum esclarecimento adicional, estamos à disposição para fornecer mais informações.</i></p>

Continua

Revisor	Comentário	Resposta aos Revisores
Reviewer 2	<p><i>quais as categorias centrais ao desdobramento do caso? Quais aquelas que são decorrentes destas categorias centrais? E, como fica, afinal, a dinâmica envolvendo “recursos potenciais” e “o processo de resourcing em si”, apregoadado pela ‘Perspectiva do Resourcing’ adotada (vide arguido na página 5)?;</i></p>	<p><i>Fizemos diversas alterações para deixar isso mais claro. Primeiramente, evidenciamos na metodologia quais foram os conceitos centrais utilizados. Em segundo, clarificamos melhor a transformação dos recursos na narrativa do caso (recurso potencial para recurso-em-uso). E por fim, realizamos uma tabela síntese na discussão, destacando os principais conceitos e resultados envolvendo a narrativa do caso.</i></p>
Reviewer 2	<p><i>não fica muito claro, na dinâmica dados x análise, como que os recursos identificados e elencados (a exemplo de: a planilha Excel, o FAQ, os vídeos, os espaços físicos e virtuais, os sistemas de apoio educacionais) passam a ser instanciados tornando-se ‘recursos-em-uso’ no caso relatado.</i></p>	<p><i>Buscamos tornar mais evidente a transformação de todos os recursos ao longo da narrativa do caso, explicitando claramente cada recurso e sua respectiva transformação. Além disso, elaboramos um quadro na discussão para sintetizar a dinâmica entre dados e análise, destacando o papel dos recursos no processo de mudança e relacionando-os aos três processos de resourcing. No método Gioia (Figura 1), também aprimoramos a apresentação dessa dinâmica, ao enfatizar a síntese narrativa do caso e seu desdobramento em conceitos de segunda ordem e dimensões agregadas.</i></p>
Reviewer 2	<p><i>cabe a questão: qualquer outro estudo que tratasse de recursos estratégicos não poderia fornecer o mesmo tipo de análise? Ou, dito de outra forma: em que a ‘Perspectiva do Resourcing’ faz diferença na explicação do estudo e entrega algo tão distinto do que seria possível obter e entregar com outra abordagem de recursos dentre aquelas citadas no referencial teórico do manuscrito (e.g., RBV, Dependência de Recursos, Capacidades Dinâmicas)?</i></p>	<p><i>O questionamento é bastante pertinente. Acreditamos ter resolvido ele nos novos parágrafos implementados sobre as contribuições do nosso estudo.</i></p>

Continua

Revisor	Comentário	Resposta aos Revisores
<p>Reviewer 2</p>	<p><i>Me parece que, ao se adotar uma abordagem calcada na análise de práticas e processos (i.e., efetivamente praxeológica, e processualmente forte/densa), faz-se necessário uma minúcia descritiva maior em termos de trabalho categorial, em boa medida procedendo-se da seguinte forma: (i) parte-se da identificação e relato inventarial de (micro)atividades situadas que, ao longo do espaço-tempo, se acumulam recorrentemente até poderem ser agrupadas/aglutinadas em um conjunto de fazeres/dizeres/saberes que se possa chamar de ‘prática’; (ii) disso, a partir de procedural similar, mapeiam-se os ‘conjuntos de práticas’ que, agregadas, constroem/constituem a realidade do que efetivamente acontece naquele lócus empírico investigado; (iii) a partir deste percurso, então, é que se torna possível, mediante exercícios de imersão e distanciamento entre dados empíricos e teoria [i.e., zoom in e zoom out] trabalhar um olhar processual a partir do qual mergulha-se mais profunda e especificamente no que são as identificações de recursos (e dos conjuntos de recursos) que são lançados mão para realização daquelas (micro)atividades situadas mencionadas no ponto ‘i’ de modo a, aí sim, se poder acessar, enxergar e alcançar a dita “natureza [emergente e] processual do uso dos recursos” da qual a ‘Perspectiva do Resourcing’ fala. Parece-me que um tal percurso não chega a ser realizado – ou ao menos relatado – no estudo apresentado no manuscrito (ainda que isso seja afirmado na página 21, l. 8-12); e, esse passo-a-passo metodológico é possível de ser depreendido a partir de textos como o de Feldman & Orlikowski (2011) citado no manuscrito.</i></p>	<p><i>Nosso objetivo aqui é dar maior ênfase ao conceito de “práticas” na fundamentação teórica, destacando o recorte adotado em nosso artigo, no qual situamos as “práticas de ensino” como um conjunto de atividades (como corrigir exercícios e responder dúvidas). Buscamos, assim, detalhar com mais precisão as atividades analisadas que fazem parte dessa prática, bem como a relação dessas atividades com os recursos nelas envolvidos. Dado o espaço limitado do artigo, não foi possível realizar uma análise aprofundada de todas as práticas na UED, por isso descrevemos as atividades de outras áreas, como suporte e indicadores, apenas como “atividades” interdependentes das práticas de ensino, sem explorar a complexidade de cada área envolvida. Com o aprimoramento da narrativa e as melhorias na discussão, acreditamos que o conjunto de atividades inter-relacionadas que propusemos investigar está agora mais claro. Contudo, permanecemos abertos a novas sugestões.</i></p>

Continua

Revisor	Comentário	Resposta aos Revisores
<p>Reviewer 2</p>	<p><i>Inserir:</i> Nicolini, D. (2009). <i>Zooming In and Out: Studying Practices by Switching Theoretical Lenses and Trailing Connections</i>. <i>Organization Studies</i>, 30(12), 1391–1418. https://doi.org/10.1177/0170840609349875</p> <p>Nicolini, D., & Monteiro, P. (2017). <i>The Practice Approach: For a Praxeology of Organisational and Management Studies</i> (pp. 110-126). In: Langley, A., & Tsoukas, H. (Eds), <i>The SAGE Handbook of Process Organization Studies</i>. 1 ed. London: Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781473957954</p> <p>Jarzabkowski, P., Lê, J., & Spee, P. (2017). <i>Taking a Strong Process Approach to Analyzing Qualitative Process Data</i> (pp. 237-251). In: Langley, A., & Tsoukas, H. (Eds), <i>The SAGE Handbook of Process Organization Studies</i>. 1 ed. London: Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781473957954</p>	<p><i>Assim como as referências anteriores, também consideramos estas essenciais para a fundamentação teórica do trabalho.</i></p>

Continua

Revisor	Comentário	Resposta aos Revisores
<p>Reviewer 2</p>	<p><i>Sobre a Figura 1 e a discussão: o que vem a ser, em termos de rótulo conceitual das categorias, aquelas dimensões agregadas que correspondem às categorias de primeira e segunda ordem (1ª e 2ª colunas da esquerda para a direita na Figura 1) obtidas a partir do método Gioia et al. (2013) (p. 17, l. 56-60)? São atividades? São ações? São atividades? São tarefas? São rotinas? Seriam unidades menores ou componentes micro dos recursos? Ou então, seriam os ditos ‘recursos potenciais’ e ‘recursos-em-uso’ derivados da ‘Perspectiva de Resourcing’? Me parece que faltou um esforço maior de esclarecê-las e, sobretudo, nominá-las, de modo a fornecer clareza explicativa para a Figura 1. Essas relações/articulações, uma vez claramente expostas, podem abrir caminhos de teorização a partir dos achados do estudo, esforço este que não chega a ser, de fato, empreendido, apesar do mérito do estudo em expor os alegados processos-chave de resourcing ‘responsivo’, ‘configuracional’ e ‘esquemático’.</i></p>	<p><i>Em resposta aos questionamentos, esclarecemos que as categorias de primeira ordem, conforme preconizado por Gioia, representam a síntese das interpretações dos pesquisadores baseadas na narrativa do caso, ou seja, correspondem aos desdobramentos empíricos dos processos observados. Em um segundo momento, as categorias de segunda ordem vão além da mera síntese dos eventos, buscando conectá-los aos conceitos teóricos de forma “abdutiva”, integrando teoria e dados. Já as dimensões de terceira ordem, de caráter mais abstrato, unificam as categorias de segunda ordem, oferecendo uma visão mais ampla e consolidada dos achados.</i></p> <p><i>Compreendemos a crítica do revisor e realizamos alterações significativas nas interpretações e nos códigos de descoberta e validação, com o objetivo de esclarecer melhor as articulações propostas. Acreditamos que a teorização foi fortalecida com a construção das contribuições do nosso estudo.</i></p>

Continua

Conclusão

Revisor	Comentário	Resposta aos Revisores
Reviewer 2	<p><i>Todavia, não se formulam/expõem reflexões e implicações teórico-conceituais mais específicas para coisas do tipo (a) o que o estudo devolve de contribuição para a abordagem de práticas e processos nele adotada (?), (b) qual sua contribuição para o campo de estudos em organizações educacionais (?), (c) qual sua contribuição para o campo de estudos sobre mudanças (radicais/repentinhas/inesperadas/top-down) em organizações que trabalham com serviços educacionais complexos (?) e, mais importantemente, (d) qual sua contribuição para a própria ‘Perspectiva de Resourcing’ adotada, que a permita avançar em termos de obter mais visibilidade e circulação nos Estudos Organizacionais e em Estratégia, na Administração (nacional e internacional)?</i></p>	<p><i>Agradecemos pela crítica detalhada às contribuições do trabalho, que foram extremamente pertinentes e nos permitiram avançar significativamente em relação à literatura abordada. Em resposta, ao final da discussão, após a Tabela 1, incluímos uma seção dedicada exclusivamente às contribuições do estudo, contrastando os achados com os avanços na literatura sobre resourcing.</i></p> <p><i>Além disso, reconhecendo que nossa base teórica não estava ancorada na literatura sobre organizações educacionais, incluímos esse conceito ao tratar das “implicações práticas” da pesquisa. Estamos à disposição para quaisquer ajustes ou esclarecimentos adicionais relacionados a essas contribuições.</i></p>

ROUND 2

Reviewer 1 Report

Reviewer: Samir Adamoglu de Oliveira

Date review returned: 07-Dec-2024

Recommendation: Accept

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

None.

Comments to the Author

Prezados Autores,

Gostaria de expressar minha gratidão por sua apreciação de minhas sugestões, que fiquei feliz em ver incorporadas a esta versão. Esta é, de fato, uma versão do manuscrito que supera a anterior (a originalmente submetida),

melhorada em qualidade e mais bem desenvolvida. Minha única sugestão seria para vocês convencionarem a grafia do termo resourcing para constar sempre em itálico, pois há algumas passagens em que ela aparece grafada sem o itálico (linha 39 da página 25; linhas 8, 34, 48 e 49 da página 26; e no texto da própria Figura 1 do manuscrito). Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do processo de avaliação de seu trabalho e parabenizá-los pela qualidade e relevância do estudo, bem como pelos esforços de aprimoramento empreendidos nesta versão do manuscrito.

Reviewer 2 Report

Reviewer: Márcio Jacometti

Date review returned: 16-Dec-2024

Recommendation: Minor revision

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

None.

Comments to the Author

Relatório de Avaliação do Artigo: RECURSOS EM AÇÃO: A DINÂMICA DO RESOURCING EM UMA ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL

Review RAE-2024-0423.R1

O presente artigo apresenta uma discussão oportuna sobre o estudo do resourcing aplicado a uma organização educacional privada. O tema está bem contextualizado e demonstra como os recursos em ação são alterados no cotidiano operacional pelos atores organizacionais, face a mudanças inesperadas que levaram a um cenário de restrição nas atividades educacionais, ou seja, o aumento inesperado do número de alunos.

Nesse sentido, existe uma coerência metodológica, que é bem descrita no trabalho. Contudo, os procedimentos metodológicos podem ser melhor destacados no resumo do artigo, pois é bem robusto e merece maior destaque.

Um aspecto relevante que pode ser melhor explorado pelo artigo é a massificação da EAD que está ocorrendo no ensino de graduação, com consequente perda da qualidade no processo de formação profissional. No

estudo de caso, ficou claro que o aumento significativo do número de alunos foi bem aproveitado pela gestão da universidade em detrimento das reais condições que a universidade tinha de dar conta da demanda. Caso similar típico de demanda superior à capacidade instalada na indústria e o resultado é sempre perda da qualidade, produtos defeituosos e atendimento parcial. Na página 10 do artigo, isso é claramente detectado: “A área acadêmica está muito preocupada se vai manter a qualidade acadêmica e essa área de expansão e comercial e de operações está muito preocupada em crescimento [...] Não adianta ter um crescimento tão grande se a gente não tem capacidade para reter, absorver e manter a qualidade. (Analista 1)”.

Nas págs. 10 e 11, isso também é bem reforçado no depoimento: “Eu acredito, veja, que é muito aluno por professor. No momento em que a aprendizagem seria realmente fortalecida, que é pelo diálogo entre o tutor com o aluno, que é em relação a feedback e erro ou acerto, é na correção. Só que a gente não consegue ter uma correção individualizada e realmente direcionada para o aprendizado do aluno quando a gente tem que corrigir

150 atividades num dia. Então acho que isso é um ponto bem crucial, porque a mão de obra que temos aqui é bem especializada, quem está ali tem um mestrado, tem um doutorado, têm capacidade de conseguir instigar a aprendizagem do aluno, mas no momento que isso seria mais interessante é negligenciado. (Professor 16)”.

O grande mérito do artigo é o de detectar problemas operacionais que surgiram com a massificação do ensino de graduação à distância com perdas significativas na qualidade da formação de nível superior, por meio da descrição de um caso. É certo que não se pode afirmar isso categoricamente a partir de um caso único, mas, com certeza, é um indício claro de que essa transformação no perfil da educação superior no Brasil terá sérias consequências no mercado de trabalho, podendo gerar restrições de acesso a esse mesmo mercado, por detentores de diplomas via EAD. No final deste relatório recomendo a citação de alguns trabalhos que reforçam este fenômeno.

Com certeza a elaboração de estratégias emergentes diante dos problemas detectados com o aumento significativo do número de alunos parece algo promissor, contudo, o artigo deve questionar se isso realmente poderá reverter a crise de formação que começa a se instalar na educação superior brasileira ou se é algo paliativo que se busca alcançar para simplesmente aumentar os lucros astronômicos. Acredito que seja algo que mereça uma reflexão. A constatação demonstrada na pág. 15 ressalta a necessidade desta reflexão:

“Com o aumento repentino de 200% na quantidade de alunos, os coordenadores da UED notaram que a nova condição da unidade que fora imposta pela nova estratégia da universidade, exigiria repensar as condições de espaço físico disponíveis para os professores e funcionários que lá trabalhavam. A ideia de os professores trabalharem em casa (home office) já era um dos projetos que estava em mente de ser implementado pelos coordenadores da unidade, mas não era algo emergencial. Por conseguinte, após os gestores notarem a urgência de expandir a quantidade de professores e funcionários da unidade, o projeto home office foi colocado como prioritário frente a outros projetos a serem desenvolvidos nas atividades de ensino”.

E, ainda, na página 16: “Diante do cenário turbulento, os atores percebiam que a qualidade do trabalho do professor-tutor estava diminuindo devido às restrições de recursos identificadas na unidade. No entanto, muitos professores, apesar das resistências e questionamentos, viam essa situação como passageira, com expectativas de melhorias, tanto pelos fatores mencionados anteriormente quanto pela contínua articulação da gestão para evidenciar a preocupação com a qualidade do ensino na UED”. Aqui, o artigo parece sugerir que a perspectiva do resourcing pode ser a solução para o problema, pois afirma que: “tanto as mudanças interdependentes entre as áreas da unidade como a própria interdependência do processo de resourcing em si, viabilizaram a busca conjunta pelos novos objetivos, eficiência e adaptação à nova condição estratégica da unidade de ensino a distância, possibilitando a renovação da unidade em termos através do processo de resourcing”. Contudo, tal proposição parece não levar em conta o impacto da educação à distância na qualidade da formação do graduando, mas sim busca legitimar o processo da EAD, buscando soluções gerencialistas e que possam dar sustentação a um processo de formação duvidoso.

Os três processos centrais de resourcing identificados, enquanto respostas estratégicas viáveis, ilustram bem o conceito e corroboram a visão teórica utilizada, muito embora seja “desencadeado por decisões top down em um processo de mudança estratégica, mesmo onde se evidencia resistências e tensionamentos no fazer dos atores organizacionais”, caracterizando uma contribuição empírica do artigo.

Acredito que valeria a pena inserir na discussão e na conclusão do artigo, os apontamentos aqui destacados e reforçar os argumentos mediante a citação de outros artigos mais recentes que tratam desta temática, conforme sugerido na sequência:

1) *O Crescimento da Educação a Distância: uma Política Pública ou uma Estratégia Comercial dos Grupos Empresariais Educacionais?*

Disponível em: <https://doi.org/10.5216/ia.v49i2.79064>

2) *Falta de Qualidade nos Cursos EAD: Impactos e Providências*

Disponível em: <https://ferreiranunesadvocacia.com.br/falta-de-qualidade-noscursos-ead-impactos-e-providencias/>

3) *Educação a Distância no Brasil: a Expansão Vertiginosa*

Disponível em: <https://doi.org/10.21573/vol34n12018.82465>

4) *Educação a Distância no Brasil: Efeitos da Implantação da Modalidade no Ensino Superior*

Disponível em:

https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2024/TRABALHO_COMPLETO_EV200_MD1_ID18827_TB7807_27102024152008.pdf

5) *Educação a Distância (EAD) e o Trabalho Docente: o Aumento da Precarização*

Disponível em:

<https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/0e4b58b2-d16d-4cf6-a7b1-261a2150a5cb/content>

Esta sugestão ao trabalho se insere no aspecto da contribuição social da pesquisa no sentido de contribuir para questionamentos sobre práticas danosas à qualidade da educação superior no Brasil e de se inserir a tecnologia para melhorar este processo e não torná-lo refém.